

Ερευνητική εργασία

Διερεύνηση της συχνότητας ανίχνευσης της συφιλιδικής λοίμωξης σε εθελοντές αιμοδότες από τη βόρεια Ελλάδα. Εξαετής (2015-2020) αναδρομική μελέτη του Κέντρου Αίματος ΑΧΕΠΑ

Μαγδαληνή Παπέ¹, Βασιλική Μπακαλούδη¹, Παρθένα Λαζαρίδου¹, Ιωάννης Μόσχος², Χρύσα Παργιανά², Βασίλης Ζευγώλης³, Μαρία Χατζηκύρκου¹

¹Κέντρο Αίματος, Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

²Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - Νοσοκομείο Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων

³Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Περίληψη

Η σύφιλη είναι μία συστηματική νόσος, που μπορεί να μεταδοθεί με τη μετάγγιση παραγώγων αίματος. Ο έλεγχος των αιμοδοτών έναντι του *Treponema pallidum* είναι υποχρεωτικός. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της συχνότητας ανίχνευσης της συφιλιδικής λοίμωξης σε εθελοντές αιμοδότες, τα τελευταία 6 χρόνια (2015-2020), από τη Βόρεια Ελλάδα και η ανάλυση επιδημιολογικών στοιχείων από περιπτώσεις αιμοδοτών με επιβεβαιωμένη εργαστηριακή διάγνωση σύφιλης, τα οποία συνελέγησαν αναδρομικά. Επιπλέον, αξιολογήθηκε η επίπτωση της εφαρμογής του ανάστροφου αλγόριθμου στα αποθέματα αίματος και το όφελος για τη δημόσια υγεία από τον έλεγχο των αιμοδοτών. Κατά την εξαετία 2015-2020 ελέγχθησαν

συνολικά 127413 μονάδες αίματος από εθελοντές αιμοδότες ηλικίας 18 έως 65 ετών. Για τη διάγνωση της επίκτητης σύφιλης χρησιμοποιήθηκε στο Κέντρο Αίματος ΑΧΕΠΑ ο ανάστροφος αλγόριθμος. Ο ανάστροφος αλγόριθμος βασίζεται στη χρήση ειδικής τρεπονημικής ορολογικής δοκιμασίας, ως δοκιμασίας διαλογής. Η δοκιμασία ανιχνεύει IgG και IgM αντισώματα και δεν διαχωρίζει από μόνη την πρόσφατη από την παλαιά λοίμωξη. Επί επανειλημμένως θετικού αποτελέσματος πραγματοποιήθηκαν επιβεβαιωτικές τρεπονημικές δοκιμασίες σε Κέντρο Αναφοράς. Με την εφαρμογή του ανάστροφου αλγόριθμου, διάγνωση επίκτητης σύφιλης επιβεβαιώθηκε συνολικά σε 87 (0,07%) δείγματα. Τα περιστατικά με επιβεβαιωμένη σύφιλη συνδέθηκαν θετικά με άνδρες, σποραδικούς αιμοδότες ηλικίας 31-50 ετών. 14 περιστατικά θεωρήθηκαν πρόσφατες λοιμώξεις. Συμπερασματικά, η σύφιλη είναι μία νόσος με χαμηλό επιπολασμό στον αιμοδοτικό πληθυσμό της Βόρειας Ελλάδας. Τα Κέντρα Αίματος οφείλουν να εφαρμόζουν νέες μεθόδους, τεχνικούς ελέγχους τελευταίας γενιάς και επικαιροποιημένους αλγόριθμους ανίχνευσης της λοίμωξης. Μέσω του ελέγχου της σύφιλης, τα Κέντρα Αίματος προσφέρουν ασφάλεια των μεταγγίσεων και σημαντικό όφελος για τη Δημόσια Υγεία.

Λέξεις κλειδιά

σύφιλη, αιμοδότες, ανάστροφος αλγόριθμος, επιτήρηση

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Μαγδαληνή Παπέ

Τηλέφωνο: 6945675467 / 2313303298,

e-mail: magdalinipape@gmail.com

Εισαγωγή

Η μετάγγιση των παραγώγων αίματος, αποτελεί μοναδική θεραπεία για ορισμένα νοσήματα, όπως είναι οι αιμοσφαιρινοπάθειες, και βασική συμπληρωματική θεραπεία για κάποια άλλα, όπως αιματολογικά και ογκολογικά νοσήματα, σοβαρές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, μεταμοσχεύσεις, βαρείς τραυματισμοί κ.α.¹

Η μετάδοση λοιμώξεων, μέσω της μετάγγισης, είναι εκείνη η επιπλοκή, που δημιουργεί τη μεγαλύτερη ανησυχία του πληθυσμού, σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες. Η απαίτηση για μηδενικό κίνδυνο της μετάγγισης, δημιουργεί παγκοσμίως την ανάγκη για συνεχή προσαρμογή των υπηρεσιών Αιμοδοσίας, ώστε να εφαρμόζονται νέες μέθοδοι, τεχνικοί έλεγχοι τελευταίας γενιάς και επικαιροποιημένοι αλγόριθμοι ανίχνευσης μιας λοίμωξης.²

Η σύφιλη είναι λοιμώδης νόσημα με παγκόσμια κα-

τανομή, το οποίο οφείλεται στο *Treponema pallidum* subsp. *pallidum* (ωχρά σπειροχαίτη). Χαρακτηρίζεται από έντονες κλινικές εκδηλώσεις, αλλά και περιόδους ασυμπτωματικής λανθάνουσας κατάστασης.

Η νόσος μεταδίδεται συνήθως κατά τη σεξουαλική επαφή ή μέσω του πλακούντα (συγγενής σύφιλη). Μπορεί όμως να μεταδοθεί και με μετάγγιση παραγώγων αίματος ή μεταμόσχευση ιστών και κυττάρων.

Η σύφιλη διακρίνεται σε συγγενή και επίκτητη. Η συγγενής σύφιλη οφείλεται στη μετάδοση της ωχράς σπειροχαίτης από την έγκυο γυναίκα με πρώιμη σύφιλη, που δεν έχει λάβει αγωγή, στο παιδί μέσω του πλακούντα. Η συγγενής σύφιλη διακρίνεται σε πρώιμη, εάν εκδηλωθεί στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής και σε όψιμη, εάν τα κλινικά συμπτώματα εμφανιστούν μετά την ηλικία των δύο ετών. Η επίκτητη σύφιλη χωρίζεται σε κλινικά στάδια: την πρωτογόνο (πρώιμη), τη δευτερογόνο, τη λανθάνουσα και την τριτογόνο σύφιλη.^{3,4}

Ο επιπολασμός της σύφιλης διαφέρει στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018, σύμφωνα με την ετήσια επιδημιολογική έκθεση του ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), δηλώθηκαν 33.927 επιβεβαιωμένα κρούσματα σύφιλης σε 29 κράτη μέλη (7,0 ανά 100,000 πληθυσμού). Τα ποσοστά σύφιλης ήταν εννέα φορές υψηλότερα στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες, με υψηλό ποσοστό για τους άνδρες ηλικίας 25–34 ετών. Περισσότερα από τα δύο τρίτα (69%) των περιστατικών αναφέρθηκαν σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (MSM). Η τάση στα ποσοστά της σύφιλης αυξάνεται από το 2011 και μέχρι το 2017, ιδιαίτερα στους άνδρες, κυρίως λόγω της αύξησης του αριθμού των περιπτώσεων μεταξύ των MSM. Το 2018 η αύξηση φαίνεται να σταματάει.⁵

Στην Ελλάδα, η επιδημιολογική επιτήρηση των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) αποτελεί πλέον αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ, πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ). Το 2013 τα δηλωθέντα περιστατικά εμφανίζονται μειωμένα κατά 29,8% σε σχέση με το 2012. Το 2013 δηλώθηκαν 300 περιστατικά πρώιμης σύφιλης, εκ των οποίων το 87,3% αφορούσε άνδρες και το 12,7% γυναίκες. Επί συνόλου 253 ανδρών με γνωστό σεξουαλικό προσανατολισμό, οι 64,4% ήταν ομο/αμφιφυλόφιλοι. Η κύρια ηλικιακή ομάδα, που προσβλήθηκε, ήταν 25-44 ετών. Τα επιδημιολογικά δεδομένα για τα έτη 2003-2009 προέρχονται μόνο από το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός, ενώ για τα έτη 2009-2012 οι δηλωθέντες περιπτώσεις δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των διαγνωσθέντων περιστατικών πρώιμης σύφιλης, καθώς δεν δηλώθηκαν όλα με ατομικά δελτία δήλωσης, ώστε να εκτιμηθεί αν πληρούν τον εργαστηριακό ορισμό κρούσματος.⁶

Σαφώς, το σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων στη χώρα μας χρειάζεται εξέλιξη και αναβάθμιση. Ο προσδιορισμός της επιδημιολογίας της σύφιλης στο γενικό πληθυσμό και η διαχρονική σύγκριση των στατιστικών στοιχείων είναι αναγκαίες ενέργειες, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού της λοίμωξης, όπως εντατικοποίηση των ελέγχων και δυνατότητα πρόσβασης όλων των ανθρώπων στις υπηρεσίες υγείας για έλεγχο και θεραπεία. Στην προσπάθεια αυτή, η Αιμοδοσία μπορεί να προσφέρει δυνατότητες επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο και προσδιορισμό ομάδων υψηλού κινδύνου.

Στην Ελλάδα, είναι περιορισμένος ο αριθμός των μελετών για τη συφιλιδική λοίμωξη σε μεγάλο πληθυσμό αιμοδοτών και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα ανίχνευσης της σύφιλης μέσω της εφαρμογής του αναστροφου αλγόριθμου διάγνωσης σε εθελοντές

αιμοδοτές από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης και για διάστημα έξι ετών (2015-2020).

Υλικό και μέθοδοι

Κατά την εξαετία 2015-2020 ελέχθησαν συνολικά 127.413 μονάδες αίματος ή προϊόντων αίματος (π.χ. αιμοπεταλιαφαιρέσεις) από εθελοντές αιμοδοτές ηλικίας 18 έως 65 ετών, προερχόμενοι από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Οι 92.983 (72,98%) έλεγχοι προέρχονταν από άντρες αιμοδοτές και 34.430 (27,02%) από γυναίκες αιμοδοτές.

Αναλυτικά στα έξι έτη της μελέτης πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθοι έλεγχοι μονάδων αίματος ή προϊόντων αίματος: 22.733 το 2015, 21.656 το 2016, 22.838 το 2017, 21.466 το 2018, 19.630 το 2019 και 19.090 το 2020.

Το πρωτόκολλο της αιμοδοσίας ορίζει ότι κάθε μονάδα αίματος, που συλλέγεται, ελέγχεται υποχρεωτικά για HBC, HCV, HIV, HTLV και σύφιλη με εγκεκριμένες δοκιμασίες αξιόπιστης ανίχνευσης και υψηλής ευαισθησίας. Ειδικά για την ανίχνευση της επίκτητης σύφιλης, εφαρμόζεται από το 2015 στο Κέντρο Αίματος ΑΧΕΠΑ ο αναστροφος αλγόριθμος, που βασίζεται στη χρήση ειδικής τρεπνημικής δοκιμασίας ως δοκιμασία διαλογής.

Από το 2015 έως και τα μέσα του 2017 χρησιμοποιήθηκε για τον πραγματοποιούμενο έλεγχο, ως δοκιμασία διαλογής, η τεχνική CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immuno-Assay – Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημιοφωταύγειας) στον αυτόματο αναλυτή Architect i2000SR. Από τη 12η Ιουνίου του 2017 ο ορολογικός έλεγχος πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Συγκεντρωτικού Ορολογικού Ελέγχου (ΕΣΟΕ), το οποίο είναι τμήμα του Κέντρου Αίματος ΑΧΕΠΑ. Το ΕΣΟΕ είναι ένα από τα δύο (2) Κέντρα Ορολογικού Ελέγχου δειγμάτων αιμοδοτών, που λειτουργούν πλέον στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνο για τον ορολογικό έλεγχο αιμοδοτών από 36 συνολικά υπηρεσίες αιμοδοσίας. Στο ΕΣΟΕ χρησιμοποιείται ως δοκιμασία διαλογής η τεχνική CLIA (one-step sandwich chemiluminescence immunoassay) στον αυτόματο αναλυτή LIAISON.

Και οι δύο μέθοδοι διαλογής ανιχνεύουν αντισώματα IgG και IgM έναντι του *Treponema pallidum* και δεν διακρίνουν ανάμεσα σε πρόσφατη και παλαιά λοίμωξη. Αν το αποτέλεσμα είναι μη αντιδρών, αποκλείεται η νόσος. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της δοκιμασίας διαλογής είναι επανειλημμένως αντιδρών εφαρμόζεται ο παρακάτω αλγόριθμος-διαδικασίες:

- Εξετάζεται δείγμα από τον ασκό.
- Γίνεται εξέταση του αρχικού δείγματος στο Κέντρο Αίματος με την μη τρεπνημική δοκιμασία

RPR. Η εξέταση γίνεται όχι μόνο με ορό αυτούσιο, αλλά και με υποδιπλάσιες αραιώσεις (1:2, 1:4, 1:8, 1:16), ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος, λόγω φαινομένου προζώνης.

- Αποστέλλεται το αρχικό δείγμα σε Κέντρο Αναφοράς για τον έλεγχο σύφιλης, προκειμένου να γίνει έλεγχος με δοκιμασίες επιβεβαίωσης (TRHA, FTA), που ανιχνεύουν ειδικά αντι-τρεπονημικά αντισώματα.
- Αποστέλλεται δείγμα στο Ε.ΚΕ.Α (Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας) προκειμένου να γίνει έλεγχος με δεύτερη μέθοδο: άλλης μεθοδολογίας από αυτήν της πρώτης μεθόδου, απαραίτητη τόσο για τον επανέλεγχο των αποτελεσμάτων όσο και για την από τον νόμο προβλεπόμενη (Π.Δ 138/2005) συμβουλευτική διαδικασία των αιμοδοτών. Η δεύτερη μέθοδος εφαρμόζεται συγκεντρωτικά για όλη τη χώρα στο Ε.ΚΕ.Α από την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Ορολογικού Ελέγχου.
- Ενημερώνεται ο δότης ότι χρειάζεται να προσέλθει για να δώσει νέο δείγμα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αρχική διάγνωση, να ληφθούν μετααιμοληπτικές πληροφορίες και να επικυρωθεί η όλη διαδικασία ταυτοποίησης και εργαστηριακού ελέγχου του αιμοδότη.
- Εξετάζεται το δείγμα δότη με την ίδια τρεπονημική δοκιμασία διαλογής, ενημερώνεται ο αιμοδότης για τα αποτελέσματα του συνόλου των εξετάσεων, διαλογής και επιβεβαιωτικών και δίδονται κατάλληλες οδηγίες (ενδεχόμενος επανέλεγχος σε μεταγενέστερο ραντεβού, παραπομπή σε δερματολόγο για κλινικο-εργαστηριακή εκτίμηση και πιθανή θεραπεία).

Επισημαίνεται ότι για όσα δείγματα καταγράφηκε επαναλαμβανόμενο αντιδρών αποτέλεσμα με τη δοκιμασία διαλογής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των ειδικών τρεπονημικών δοκιμασιών, το πρωτόκολλο της αιμοδοσίας προβλέπει απόρριψη όλων των αντίστοιχων παραγώγων.

Επιβεβαιωμένες συφιλιδικές λοιμώξεις, πρόσφατες ή μη, θεωρήθηκαν οι περιπτώσεις εκείνες όπου καταγράφηκε επανειλημμένως αντιδρών αποτέλεσμα με τη δοκιμασία διαλογής και θετική τουλάχιστον τη μία από τις δύο ειδικές τρεπονημικές δοκιμασίες.

Ως πρόσφατες επιβεβαιωμένες λοιμώξεις αξιολογήθηκαν όσες περιπτώσεις συνδύαζαν επαναλαμβανόμενο αντιδρών αποτέλεσμα με τη δοκιμασία διαλογής, θετικές τις ειδικές τρεπονημικές εξετάσεις και έντονη θετικότητα της δοκιμασίας σε υψηλό τίτλο RPR ($\geq 1:8$).

Για τους αιμοδότες με επιβεβαιωμένη συφιλιδική λοίμωξη, πρόσφατη ή μη, μελετήθηκε το ιστορικό κατά την προαιμοληπτική και μετααιμοληπτική διαδικασία και αναλύθηκε η αιμοδοτική συχνότητα, η

ηλικία, το φύλο, η σεξουαλική συμπεριφορά και η κατηγορία αιμοδοσίας (εθελοντική αιμοδοσία, κατευθυνόμενη αιμοδοσία – εθελοντές προερχόμενοι από το συγγενικό περιβάλλον ασθενών).

Αποτελέσματα

Με τη δοκιμασία διαλογής βρέθηκαν επαναλαμβανόμενα θετικά συνολικά 237 (0,19%) δείγματα. Το ποσοστό οροθετικότητας δεν παρουσίασε στατιστικώς σημαντική μεταβολή ανά έτος. Αναλυτικά ανά έτος καταγράφησαν τα ακόλουθα ποσοστά οροθετικότητας: 2015 (0,17%) 40 δείγματα, 2016 (0,29%) 63 δείγματα, 2017 (0,20%) 45 δείγματα, 2018 (0,12%) 27 δείγματα, 2019 (0,28%) 55 δείγματα και 2020 (0,12%) 24 δείγματα (πίνακας 1).

Με την εφαρμογή του ανάστροφου αλγόριθμου, διάγνωση επίκτητης σύφιλης επιβεβαιώθηκε συνολικά σε 87 (0,07%) δείγματα. 16 (0,01%) δείγματα χαρακτηρίστηκαν ως απροσδιόριστα, λόγω ασυμφωνίας των αποτελεσμάτων. Το ποσοστό των επιβεβαιωμένων εργαστηριακά συφιλιδικών λοιμώξεων (πρόσφατων ή μη) δεν παρουσίασε στατιστικώς σημαντική μεταβολή ανά έτος (πίνακας 1).

Από τα 87 περιστατικά με επιβεβαιωμένη σύφιλη, τα 73 (83,9%) αφορούσαν άντρες αιμοδότες και 14 (16,1%) γυναίκες. 31 (35,63%) και 39 (44,83%) περιστατικά αφορούσαν αιμοδοσίες από άτομα ηλικίας 31-40 και 41-50 ετών αντίστοιχα, ενώ 63 (72,41%) περιστατικά αφορούσαν αιμοδοσίες από σποραδικούς αιμοδότες. Δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά ανάμεσα στους εθελοντές αιμοδότες (42) και αιμοδότες αντικατάστασης (45).

Κανείς από τους αιμοδότες με επιβεβαιωμένη συφιλιδική λοίμωξη δεν εμφάνισε συλλοίμωξη με τους άλλους υποχρεωτικά εξεταζόμενους ιούς (HBC, HCV, HIV, HTLV) και κανείς δεν ανέφερε ιστορικό μετάγγισης στο ιατρικό ιστορικό του. Κατά τη μετα-αιμοληπτική συνέντευξη, 28 αιμοδότες (33,18%) ανέφεραν επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά (πολλαπλοί ερωτικοί σύντροφοι ή σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη, όχι όμως ομοφυλοφιλική) και 5 αιμοδότες (5,74%) ανέφεραν θεραπευθείσα συφιλιδική λοίμωξη, πληροφορία που δεν είχαν καταγράψει στο ιατρικό ιστορικό της αρχικής συνέντευξης.

14/87 (16,09%) λοιμώξεις θεωρήθηκαν πρόσφατες (ποσοστό 0,01% επί του συνόλου των ελεγχόμενων μονάδων). Όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν άντρες αιμοδότες 1ης φοράς, ηλικίας 31-40 ετών και με παραδοχή σεξουαλικής επαφής χωρίς προφύλαξη.

Στον πίνακα 2 αναλύεται το σύνολο των εξεταζόμενων παραμέτρων για τους αιμοδότες με διάγνωση επίκτητης σύφιλης.

Πίνακας 1 Οροθετικότητα έναντι της σύφιλης σε αιμοδότες. Ανάλυση ανά έτος.

Μονάδες αίματος ή προϊόντων αίματος	Έτος	Σύνολο θετικών με δοκιμασία διαλογής	Περιστατικά με επιβεβαιωμένη εργαστηριακά σύφιλη
22.733	2015	40 (0,17%)	19 (0,08%)
21.656	2016	63 (0,29%)	15 (0,07%)
22.838	2017	45 (0,20%)	20 (0,09%)
21.466	2018	27 (0,12%)	14 (0,06%)
19.630	2019	55 (0,28%)	13 (0,07%)
19.090	2020	24 (0,12%)	6 (0,03%)

Πίνακας 2 Αιμοδότες με επιβεβαιωμένη σύφιλη. Επιδημιολογικά δεδομένα σε διάφορες ηλικιακές ομάδες.

Ηλικία	<30 ετών	31-40 ετών	41-50 ετών	50-60 ετών	>60 ετών
Αντρες	7	26	32	5	2
Γυναίκες	0	5	7	2	1
Σποραδικός	6	27	21	6	3
Τακτικός	1	4	18	1	0
Επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά	1	7	16	4	0
Ιστορικό σύφιλης	0		1	3	1
Εθελοντική αιμοδοσία	7	11	18	6	
Κατευθυνόμενη αιμοδοσία		20	21	1	3

Συζήτηση

Η μόλυνση ενός ατόμου με κάποιο λοιμογόνο παράγοντα μετά από μετάγγιση παραγώγων αίματος αποτελεί ένα κίνδυνο ο οποίος συνεχώς ελαχιστοποιείται. Η συγκεντροποίηση του ελέγχου των μεταδιδόμενων με την μετάγγιση νοσημάτων στα Κέντρα Ορολογικού Ελέγχου, δημιούργησε οφέλη τόσο οικονομικά, όσο και ποιοτικά (μείωση σφαλμάτων, πληρέστερος εξοπλισμός, αποδοτικότερη επεξεργασία αίματος, ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας).

Τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει περιγραφεί περιστατικό μετάδοσης σύφιλης με τη μετάγγιση. Η επιλογή όμως των αιμοδοτών με βάση μόνο το ιστορικό δεν μπορεί να αποτελέσει ασφαλή τρόπο περιορι-

σμού της μετάδοσης της λοίμωξης με το αίμα. Εξάλλου, ορισμένοι αιμοδότες με ιστορικό συφιλιδικής λοίμωξης συνεχίζουν να αιμοδοτούν, παρόλο που, κατά την μετααιμοληπτική διαδικασία, ενημερώνονται για τον αποκλεισμό τους. Πρακτική που μπορεί να οφείλεται σε χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και μη κατανόησης της πιθανότητας μετάδοσης λοιμώξεων με τη μετάγγιση.

Ο έλεγχος λοιπόν των αιμοδοτών για τη σύφιλη είναι υποχρεωτικός και η απουσία μετάδοσης με τη μετάγγιση οφείλεται εν μέρει στο χαμηλό επιπολασμό της νόσου στον πληθυσμό των αιμοδοτών, αλλά και στην εφαρμογή τεχνικών ελέγχου τελευταίας γενιάς και επικαιροποιημένων αλγορίθμων ανίχνευσης.⁷

Ο νέος-ανάστροφος αλγόριθμος εφαρμόζεται παγ-

κοσμίως στα Κέντρα Αίματος λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων του: αυτοματοποιημένη μέθοδος με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, αντικειμενικότητα και επαναληψιμότητα των μετρήσεων. Το αρνητικό αποτέλεσμα αποκλείει τη νόσο, ενώ το θετικό αποτέλεσμα πιθανολογεί τη διάγνωση (ακολουθεί μη τρεπονημική και επιβεβαιωτικές τρεπονημικές δοκιμασίες).

Σε αντίθεση ο παραδοσιακός αλγόριθμος, που βασίζεται στην εφαρμογή μη τρεπονημικής δοκιμασίας ως δοκιμασία διαλογής, δεν είναι κατάλληλος για τον έλεγχο μεγάλου όγκου δειγμάτων και εμπεριέχει τον κίνδυνο αυξημένων ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων λόγω της χαμηλής ευαισθησίας, ακόμη και όταν η μόλυνση είναι πρόσφατη, και του φαινομένου της προζώνης. Επιπλέον, δεν επιτρέπει τον εντοπισμό παρελθούσας λοίμωξης και ως εκ τούτου δεν είναι κατάλληλος για τον έλεγχο αιμοδοτών, όπου απαιτείται ευαισθησία σε όλα τα στάδια της μόλυνσης. Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η “ερμηνεία” των αποτελεσμάτων των χειροκίνητων μεθόδων μπορεί να διαφέρει μεταξύ διαφορετικών εργαστηρίων και χειριστών.^{8,9,10}

Στις Ηνωμένες Πολιτείες το ποσοστό των επιβεβαιωμένων λοιμώξεων (μελέτη για τα έτη 2011-2012) ήταν 0,05% και πρόσφατες λοιμώξεις διαπιστώθηκαν σε ποσοστό 0,007%. Η επιβεβαιωμένη λοίμωξη συνδέθηκε θετικά με Αφροαμερικανούς, με αιμοδοτές πρώτης φοράς, με την αύξηση της ηλικίας, με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και με γέννηση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.¹¹

Στο Ισραήλ διαπιστώθηκε οροθετικότητα (επιβεβαιωμένη λοίμωξη) σε ποσοστό 0,047% (περίοδος μελέτης 2005-2009). Παρόμοια ποσοστά καταγράφηκαν ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες αιμοδότες, ενώ στατιστικώς σημαντική αύξηση παρουσιάστηκε σε αιμοδότες ηλικίας άνω των 45 ετών.¹²

Στην Ιταλία οροθετικότητα καταγράφηκε σε ποσοστό 0,031% (περίοδος μελέτης 2009-2013), ενώ στην Ανατολία της Τουρκίας σε ποσοστό 0,07%.^{13,14}

Η παρούσα μελέτη, από όσο γνωρίζουμε, είναι η πρώτη σε βάθος μελέτη ανίχνευσης σύφιλης σε αιμοδοτικό πληθυσμό, τουλάχιστον για την Βόρεια Ελλάδα. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το χαμηλό επιπολασμό της νόσου στην ελεγχόμενη περιοχή. Τα περισσότερα περιστατικά παρελθούσας, αλλά και πρόσφατης λοίμωξης, αφορούν κυρίως άντρες, ενήλικες, ηλικίας >30 ετών. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους: έντονη σεξουαλική δραστηριότητα (παράγοντας κινδύνου για μόλυνση), περιορισμένη γνώση σχετικά με τη σύφιλη και γενικότερα τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, με αποτέλεσμα να μην ακολουθούνται ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές.¹⁵

Επίσης, το υψηλότερο ποσοστό μπορεί να οφείλεται και σε διαφορές της ανοσιακής απόκρισης ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες.¹⁶ Τα χαμηλά ποσοστά λοιμώξεων στους τακτικούς αιμοδότες καταδεικνύουν την συνειδητοποιημένη εθελοντική προσφορά τους, που αποκλείει υψηλού κινδύνου συμπεριφορές.¹⁷

Ο ορολογικός έλεγχος των αιμοδοτών για τη σύφιλη προσφέρει ασφάλεια στη μετάγγιση, χωρίς να επηρεάζει σημαντικά τα αποθέματα αίματος, καθώς το ποσοστό ανίχνευσης επιβεβαιωμένων και ψευδώς θετικών είναι ιδιαίτερα μικρό.

Επιπλέον, παρέχει και σημαντικά οφέλη για τη Δημόσια Υγεία. Οι αιμοδότες με πρόσφατη συφιλιδική λοίμωξη ειδοποιούνται και παραπέμπονται για εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη και ενημερώνονται για αποτροπή μετάδοσης της λοίμωξης στους συντρόφους τους. Επίσης, αναγνωρίζονται περιπτώσεις ατόμων σε όψιμη λανθάνουσα φάση (παρελθούσα συφιλιδική λοίμωξη χωρίς θεραπεία), που αν δεν αντιμετωπιστούν μπορεί να αναπτύξουν τριτογενή σύφιλη.¹⁸ Τέλος, η αιμοδοσία μπορεί να προσφέρει δυνατότητα παρακολούθησης και ταυτοποίησης ομάδων υψηλού κινδύνου σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τα προγράμματα επιτήρησης μια χώρας για έγκυρες και σε πραγματικό χρόνο επιδημιολογικές μελέτες.¹⁹

Αν και υπάρχουν διάφορες εξετάσεις για τη διάγνωση της σύφιλης, εξακολουθεί να λείπει η «μέθοδος αναφοράς» (gold standard method), διότι καμία δεν είναι ιδανική για όλα τα στάδια της λοίμωξης. Η ιδανική μέθοδος θα πρέπει να έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, να είναι κατάλληλη για την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, να δίνει αρνητικό αποτέλεσμα μετά από επαρκή θεραπεία και επίσης να δίνει σαφή ένδειξη μιας εκ νέου μόλυνσης. Σίγουρα, απαιτούνται μελλοντικές μελέτες για να διαπιστωθεί η σημασία του ανάστροφου αλγόριθμου για τον έλεγχο της σύφιλης σε χαμηλού κινδύνου πληθυσμούς, κυρίως γιατί τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα, έστω και περιορισμένα, δημιουργούν “διλήμματα” κλινικής διαχείρισης, που οδηγούν είτε σε επανάληψη των ελέγχων είτε σε περιττές θεραπείες.^{20,21}

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η σύφιλης είναι μία λοίμωξη με χαμηλό επιπολασμό στον αιμοδοτικό πληθυσμό της Βόρειας Ελλάδας και ότι τα Κέντρα Αίματος, μέσω του ελέγχου της, προσφέρουν ασφάλεια των μεταγγίσεων και σημαντικό όφελος για τη δημόσια υγεία.

Summary

Evaluation of the seroprevalence of syphilis infection among voluntary blood donors from northern Greece. Retrospective study from 2015 to 2020

Magdalini Pape¹, Vasiliki Bakaloudi¹, Parthena Lazaridou¹, Ioannis Moschos², Chrisa Pargiana², Vasilis Zevgolis³, Maria Chatzikyrkou¹

¹Blood Centre, AHEPA University General Hospital of Thessaloniki

²Department of Microbiology, G.H.T. HIPPOCRATIO – Hospital of Skin and Venereal Diseases of Thessaloniki

³National Blood Center, Athens, Greece

Blood donation is an important procedure that saves millions of lives. However, unsafe transfusion practices carry the risk of transfusion-transmissible infections (TTIs). Screening for syphilis is mandatory for routine blood transfusions. The purpose of our study was to investigate syphilis seroprevalence in voluntary blood donors from Northern Greece. Data from blood donors were analyzed, including first-time and repeat donors, all apparently healthy, who gave blood the last six years (2015-2020). Routine blood donation data and demographics were extracted. Also the variation of the annual syphilis seroprevalence was evaluated. Serological testing was performed using the reverse algorithm, which initiates the screening with a highly sensitive treponemal test. A total of 127.413 donations were tested. Among screen positive test results, 87 (0,07%) tested positive by at least one confirmatory test. Confirmed positivity was positively associated with men of middle age (31-50 years) and blood donations from sporadic blood donors. Seroprevalence of syphilis infection did not change significantly per year. Syphilis is a disease with a low prevalence in the blood donation population of Northern Greece. Blood Centers should implement new methods and updated algorithms for detecting infections. Through syphilis screening control, they offer transfusion safety, significant benefit for public health and ongoing infectious disease surveillance.

Key words

syphilis, blood donors, reverse algorithm, surveillance

Βιβλιογραφία

1. World Health Organization. The clinical use of blood. Available at <http://www.who.int>.
2. EDQM. The Collection, Testing and Use of Blood and Blood Components in Europe. 2019; Annual Report. <http://www.who.edqm.eu>.
3. Singh AE, Romanowski B. Syphilis. Review with emphasis on clinical, epidemiologic, and some biologic features. *Clin Microbiol Rev* 1999; 12:187–209.
4. Orton S. Syphilis and blood donors: what we know, what we do not know, and what we need to know. *Transfus Med Rev* 2001; 15: 282–91.
5. European Centre for Diseases Prevention and Control (ECDC). Syphilis and congenital syphilis in Europe A review of epidemiological trends (2007–2018) and options for response. Available at <http://www.ecdc.europa.eu>.
6. Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Α.ΠΝΟ). Γραφείο HIV λοίμωξης και σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων. Available at <http://www.keelpno.gr>.
7. Kaur G, Kaur P. Syphilis testing in blood donors: an update. *Blood Transfus* 2015; 13: 197–204.
8. Sommese L, De Pascale M-R, Capuano M, Napoli C. Efforts in blood safety: Integrated approach for serological diagnosis of syphilis. *Asian J Transfus Sci* 2016; 10: 22–30
9. Naidu NK, Bharucha ZS, Sonawane V, Ahmed I. Comparative study of Treponemal and nonTreponemal test for screening of blood donated at a blood center. *Asian J Transfus Sci* 2012; 6: 32–5.
10. Park Y, Park Y, Joo SY, Park MH, Kim HS. Evaluation of a fully automated treponemal test and comparison with conventional VDRL and FTA-ABS tests. *Am J Clin Pathol* 2011; 136: 705–10.
11. Kane MA, Bloch EM, Bruhn R, et al. Demographic determinants of syphilis seroprevalence among U.S. blood donors, 2011–2012. *BMC Infect Dis* 2015; 15:63
12. Vera L, Milka D, Nurith SL, Eilat S. Prevalence and incidence of syphilis among volunteer blood donors in Israel. *J Blood Transfus* 2014; 2014:154048.
13. Drago F, Cogorno L, Ciccarese G, et al. Prevalence of syphilis among voluntary blood donors in Liguria region (Italy) from 2009 to 2013. *Int J Infect Dis* 2014; 28:45–6.
14. Dayan S, Tekin A, Tekin R, et al HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1/2 and syphilis seroprevalence in healthy volunteer blood donors in southeastern Anatolia. *J Infect Dev Ctries* 2013; 16: 665–9.
15. Herbenick D, Reece M, Schick V, et al. Sexual behavior in the United States: results from a national probability sample of men and women ages 14–94. *J Sex Med* 2010; Suppl 5:255–65.
16. Li C, Xiao X, Yin H, et al. Prevalence and prevalence trends of transfusion transmissible infections among blood donors at four Chinese regional blood centers between 2000 and 2010. *J Transl Med* 2012; 10:176.
17. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted disease surveillance 2012. Available at: <http://www.cdc.gov>.
18. Kaur G, Kaur P, Basu S, et al. Donor notification and counseling Experience and challenges. *Transf Apher Sci* 2013; 49: 291–4.
19. Gottlieb SL, Pope V, Sternberg MR, et al. Prevalence of syphilis seroreactivity in the united states: data from the national health and nutrition examination surveys (NHANES) 2001–2004. *Sex Transm Dis* 2008; 35: 507–11.
20. Binnicker MJ, Jespersen DJ, Rollins LO. Direct comparison of the traditional and reverse syphilis screening algorithms prevalence of syphilis. *J Clin Microbiol* 2012; 50: 48–50.
21. Mishra S, Boily MC, Ng V, et al. The laboratory impact of changing syphilis screening from the rapid plasma reagin to a treponemal enzyme immunoassay: a case-study from the Greater Toronto Area. *Sex Transm Dis* 2011; 38: 190–6.